

Report coordinatore scientifico Progetto Acqua Sorgente 31 agosto 2025

1. Scopo: questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/08/2025 – 31/08/2025

2. Comunicazione

Eventi

5-6 Agosto 2025 – Presentazione su invito al secondo evento “Incontri della Fabbrica del Mondo” a Marsciano (PG) organizzata da La Fabbrica del Mondo. Link alla pagina dell’evento <https://incontridellafabbricadelmondo.org/> e dell’organizzazione <https://lafabbricadelmondo.org/>. L’evento si è strutturato in forma di discussione la Prof. Elisa Palazzi con gli ospiti, tra cui il Dott. Nigro Matteo, l’europarlamentare Annalisa Corrado, e la scrittrice e giornalista Sara Segantin; con l’intervento di Marco Paolini.

23 Agosto 2025 – Presentazione all’ultima serata dell’evento “Un “Un bel été au fil de l’eau” a Doues (AO), su invito dell’assessore Flavia Abram. L’evento è stato moderato dal direttore della Stampa di Aosta, Enrico Martinet. Sono stati presentati i temi del progetto e le possibilità di interazione con il territorio. Si è sviluppata un’interessante discussione a seguito della presentazione con le persone presenti e probabilmente questa attività potrebbe portare allo sviluppo di progetti con le scuole locali. La presentazione è disponibile al seguente link, <https://docs.google.com/presentation/d/1WpWJ43gULH3PyqcWsY4S-Z9cCUWk9Muw/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Al 31/08/2025 il database conta 2133 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 1). Il numero di persone che abbiano contribuito al progetto è salito a 276.

Figura 1. Andamento

del numero totale di monitoraggi di sorgenti nel database (colonne blu) e monitoraggi per mese (linea arancione).

Figura 2. Andamento del numero totale persone che abbiano partecipato con almeno un monitoraggio.

Dati isotopici spring blitz

Durante il mese di Agosto il CNR IGG ci ha fornito i risultati delle analisi isotopiche dei campioni d'acqua prelevati durante lo spring Blitz (Fig. 2). Ricordiamo brevemente che i valori $\delta^2\text{H}$ e $\delta^{18}\text{O}$ rappresentano i rapporti tra gli isotopi ^2H e ^1H per l'idrogeno e ^{18}O e ^{16}O per l'ossigeno. In particolare, il simbolo δ indica la seguente formulazione (si prende ad esempio l'ossigeno):

$$\delta^{18}\text{O}_{\text{camp}} = \left(\frac{C^{18}\text{O}/C^{16}\text{O}_{\text{camp}}}{C^{18}\text{O}/C^{16}\text{O}_{\text{stand}}} - 1 \right) \cdot 1000$$

Dove con "camp" si indica il campione di acqua e per "stand" si indica lo standard di riferimento. Mentre per "C" si indica la concentrazione dell'isotopo associato. Tutti i valori isotopici sono misurati in riferimento ad un materiale standard, che nel caso dell'acqua è il valore oceanico. Nella pratica si usano i termini specifici $\delta^2\text{H}$ e $\delta^{18}\text{O}$ o il termine composizione isotopica in modo interscambiabile. La variabilità delle composizioni isotopiche di ossigeno e idrogeno varia nelle precipitazioni a seconda di molti fattori, tra cui, acqua di origine da cui si genera il vapore acqueo

(oceano, mediterraneo o laghi interni), temperatura e umidità sia nel sito di evaporazione che nel sito di condensazione e precipitazione, quota a cui si verifica la precipitazione e altri. Questa variabilità a livello globale fa sì che i valori isotopici di idrogeno e ossigeno abbiano una relazione lineare. Pendenza ed intercetta di questa relazione variano da anno in anno e da luogo a luogo. Nella penisola italiana, la quota gioca un ruolo fondamentale nel condizionare i valori isotopici delle acque nelle precipitazioni. Valori minori, più lontani dallo 0, indicano precipitazioni piovose o nevose a quote elevate mentre valori maggiori indicano quote minori e temperature maggiori. I campioni che abbiamo raccolto si posizionano su una retta con pendenza 8.20 e intercetta 16.6, che sono valori in accordo con la composizione delle piogge su scala italiana trovata da Giustini et al., 2016. Campioni di acqua con valori spostati verso destra rispetto alla retta di regressione delle piogge (linea grigia in figura 3) indicherebbero l'effetto dell'evaporazione. Tuttavia, nessuno dei campioni analizzati mostra questo scostamento e quindi un effetto visibile dell'evaporazione che potrebbe avvenire a livello del suolo durante il processo di infiltrazione. I valori medi maggiori e minori per i campioni prelevati sono i seguenti -8.4 ‰, -4.8 ‰ e -12.4 ‰ per l'ossigeno e -52 ‰, -30 ‰ e -86 ‰ per l'idrogeno. Questi dati rappresentano, data il controllo bibliografico effettuato fino ad ora, una delle prime se non la prima caratterizzazione a scala nazionale eseguita in un simile ristretto intervallo temporale. Resta ancora da associare ciascun campione alla sorgente di prelievo. L'associazione dei dati è attualmente in corso.

Figura 3. Composizione isotopica di idrogeno e ossigeno dei campioni d'acqua di sorgente prelevati durante lo spring blitz.

4. Bandi

ScienceUS

Nell'ambito del progetto ScienceUS sono stati preparati i:

- Deliverable 2 - Part 1 – Esaminare uno dei progetti inseriti nell'accademia ScienceUS e fornire consigli sull'interazione con possibili stakeholders.
- Deliverable 2 - Part 2 – Implementazione di un elenco dei soggetti coinvolti e dei progetti con cui collaborare, includendo le azioni o attività congiunte

Marie Curie Post-Doctoral Fellowship

Durante il mese di Agosto è stata finalizzata la proposta di progetto per il bando EU Marie Curie Post-Doctoral Fellowship sottomessa con il Dip. di Geografia dell'Università di Zurigo. Il progetto sottomesso si pone tre obiettivi principali (Fig. 4):

O.1 – Standardizzare e pubblicare una procedura ufficiale di monitoraggio delle sorgenti e lo schema dei dati acquisiti. Tale procedura costituisce la base per l'espansione internazionale del monitoraggio delle sorgenti.

O.2 – Sviluppare nuovi modelli numerici di previsione della portata sorgiva, che possano trattare i dati derivanti dai monitoraggi diffusi eseguiti dalle persone che contribuiscono al progetto. Questi modelli permetterebbero di trasformare i monitoraggi puntuali in serie di dati continue nel tempo.

O.3 – Integrare i dati degli isotopi stabili dell'acqua nei modelli numerici al fine di rafforzare la parametrizzazione e la calibrazione dei modelli stessi. Sviluppare la capacità di modellazione numerica del dato isotopico permetterebbe anche l'estrazione di informazioni connesse ai volumi idrici presenti negli acquiferi che alimentano le sorgenti.

Il testo completo della proposta di progetto al momento è vincolato da accordi di confidenzialità con l'ente ospitante e potrà essere divulgato dopo l'uscita dei risultati del processo di valutazione.

Figura 4. Empowerment della Citizen Science. (a) Cittadini e stakeholder raccolgono dati sulle sorgenti e campioni d'acqua. (b) I dati di Citizen Science di più sorgenti (da 1 a n) (punti blu) vengono utilizzati nei modelli numerici per generare serie temporali continue di portata per ciascuna delle sorgenti monitorate (linee azzurre). (b e c) – Queste serie temporali simulate possono successivamente supportare ricercatori e gestori delle risorse idriche attraverso l'identificazione di periodi umidi e secchi a livello di singola sorgente o di area. (c) Le informazioni sulla composizione isotopica delle sorgenti permetteranno di effettuare calcoli su larga scala del bilancio idrico.

Giustini, F., Brilli, M., Patera, A., 2016. Mapping oxygen stable isotopes of precipitation in Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies* 8, 162–181.
<https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2016.04.001>

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.
Dott. Matteo Nigro